

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГИБРИДНЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ

Абкеримов Саит Абдуджалимович

Доцент, преподаватель кафедры «Промышленный дизайн»
Ташкентский государственный технический университет
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Холматов Абдулазиз Олим угли

Магистрант 2-курса кафедры «Промышленный дизайн»
Ташкентский государственный технический университет
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: В статье упоминаются краткие сведения о основные требование к транспортному средству для условий пустыни и труднопроходимых местностей.

Ключевые слова: вездеход, подвеска, двигатель, коробку передач, климат, квадроцикл.

Abstract: The article mentions a summary of the basic requirements for a vehicle for desert conditions and rugged terrain.

Keywords: all-terrain vehicle, suspension, engine, gearbox, climate, ATV.

Гибридные вездеходы (atv) — это идеальное сочетание современного дизайна, транспорта и исследований. Эти уникальные машины используются в самых разных условиях, от гор и пустынь до городских ландшафтов. В результате они становятся все более популярным видом транспорта для широкого круга людей, которые часто живут в непредсказуемом климате или на сложных участках. Помимо множества вариантов использования, гибридные квадроциклы невероятно универсальны благодаря своей инновационной конструкции. Гибридные квадроциклы оснащены мощным двигателем и прочными компонентами, которые позволяют им с легкостью преодолевать самые сложные участки.

Независимо от того, преодолеваете ли вы заснеженные горные хребты или песчаные пустынные поверхности, вы можете быть уверены, что ваш квадроцикл справится с любым маршрутом. Кроме того, гибридные

квадроциклы оснащены регулируемой подвеской, которая позволяет пользователям настраивать ход в зависимости от поверхности, по которой они едут: будь то ухабистые гравийные дороги или скалистые вершины — эти автомобили справятся с любой задачей! Более того, гибридные квадроциклы могут похвастаться невероятной скоростью — до 60 миль в час, что позволяет водителям иметь достаточно времени для осмотра достопримечательностей и других занятий во время длительных поездок без ущерба для безопасности.

В дополнение к впечатляющим скоростным возможностям, эти модели также оснащены передовыми функциями безопасности, такими как полный привод, который обеспечивает повышенную устойчивость при прохождении сложных участков, таких как песчаные дюны или скользкие травяные поверхности. Наиболее привлекательным аспектом гибридных квадроциклов является то, что их можно настраивать в соответствии с индивидуальными предпочтениями: от различных размеров и количества колес в зависимости от ваших планов на внедорожные приключения — большие колеса обеспечивают лучшую устойчивость, а маленькие дают большую маневренность — до специальных функций, таких как улучшенные системы освещения для полуночных экспедиций в отдаленных районах.

Рис. 1. Гибридный вездеход

Многие производители даже предлагают индивидуальную окраску, чтобы вы могли придать своему транспортному средству уникальный вид, отражающий ваш стиль! В целом, гибридные вездеходы — это не что иное, как удивительная возможность исследовать захватывающие экстерьеры, не разоряя свой банковский счет и не жертвуя комфортом и удобством в пути! Мощные двигатели и универсальность делают их идеальными как для начинающих искателей приключений, так и для опытных любителей активного отдыха, которым нужен надежный транспорт, но не слишком большой или слишком медленный для поездок по бездорожью. Эти машины позволяют исследовать все, что ждет впереди, с полной уверенностью, зная, что ни один тип местности не является для них слишком сложным! Если вы ищете эффективный способ передвижения по диким местам, то подумайте о приобретении гибридного вездехода уже сегодня — это может стать отличной инвестицией!

Универсальный гибридный квадроцикл (вездеход) — это ультрасовременное транспортное средство, сочетающее в себе лучшие

технологии, работающие на электричестве и бензине, для универсального и экологически чистого бездорожья. Он предназначен для преодоления различных ландшафтов, от пересеченных троп до грязных болот, что делает его подходящим как для любителей активного отдыха, фермеров, охотников, так и для коммунальных служб.

Универсальный гибридный квадроцикл оснащен гибридной трансмиссией, сочетающей в себе электродвигатель и бензиновый двигатель. Электродвигатель обеспечивает мгновенный крутящий момент для быстрого ускорения и плавной бесшумной работы, а бензиновый двигатель обеспечивает увеличенный запас хода и дополнительную мощность при необходимости. Эта система с двойным питанием обеспечивает эффективную и гибкую работу, поскольку автомобиль может работать исключительно на электроэнергии на короткие расстояния или переключаться на газовый двигатель для более длительных поездок или когда требуется дополнительная мощность.

Универсальный гибридный квадроцикл также включает в себя расширенные функции, такие как рекуперативное торможение, которое позволяет электродвигателю заряжать аккумулятор во время торможения, повышая общую эффективность и увеличивая запас хода. Он также может поставляться с выбираемыми режимами движения, такими как экономичный режим для оптимальной эффективности, спортивный режим для повышения производительности и режим буксировки для перевозки тяжелых грузов.

Кроме того, универсальный гибридный квадроцикл разработан с учетом долговечности и универсальности. Как правило, он имеет прочную раму и систему подвески для работы на пересеченной местности, всесезонные шины для улучшенного сцепления и универсальную грузоподъемность для перевозки снаряжения или оборудования. Некоторые модели также могут поставляться с дополнительными аксессуарами (рис. 2.), такими как лебедки, отвалы и грузовые стойки, чтобы еще больше расширить его возможности.

Рис. 2. Концепция универсального гибридного вездехода

Одним из основных преимуществ универсального гибридного квадроцикла является его экологичность. Электродвигатель снижает

выбросы и шумовое загрязнение, что делает его идеальным для отдыха на свежем воздухе или работы в чувствительных зонах, где приоритетом является минимизация воздействия на окружающую среду.

Таким образом, универсальный гибридный квадроцикл — это ультрасовременный внедорожник, который сочетает в себе преимущества электрических и газовых технологий, обеспечивая универсальность, эффективность и экологичность вездехода. Будь то рекреационное использование или подсобные работы, он предлагает новый уровень производительности и устойчивости как для любителей бездорожья, так и для профессионалов.

Список использованных источников:

1. Хрисанф В. В., И. Е. Евтюхин, Ю. Ф. Серебряков. Вождение автомобиля в сложных условиях. (Издание второе, дополненное). Военное издательство Министерства обороны СССР, Москва, 1964 г.
2. Абкеримов С. А. Архитектура индии в период правления великих моголов. династия бобура. часть 1. бобур, хумаюн и акбар // Наука, образование и культура. 2020. №5 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/arhitektura-indii-v-period-pravleniya-velikih-mogolov-dinastiya-bobura-chast-1-bobur-humayun-i-akbar>
3. Дмитриева И.В. Методические аспекты подготовки абитуриентов к творческому экзамену по композиции по направлению «промышленный дизайн» // Наука, образование и культура. 2021. №3 (58). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-podgotovki-abiturientov-k-tvorcheskomu-ekzamenu-po-kompozitsii-po-napravleniyu-promyshlennyy-dizayn> (дата обращения: 01.02.2022).
4. Дмитриева И.В. Бионические закономерности в строительной технике. //Эпоха Науки. 2021 № 28 URL:

http://eraofscience.com/index/28_december_2021/0-144.

(дата

обращения: 01.02.2022).

5. Камбарова О.С. Влияние бионических закономерностей на дизайн автомобильной продукции // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-bionicheskikh-zakonomernostey-na-dizayn-avtomobilnoy-produktsii>
6. <https://novate.ru/blogs/260417/41072/>